

A INFLUÊNCIA DO *JUS COGENS* NA CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA DE 1988: PERSPECTIVAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL ECONÔMICO

 DOI: 10.5281/zenodo.19262519

Bruna Garcia Toledo

*Mestrandos Acadêmicos em Direito Constitucional Econômico das Faculdades Alves
Faria – UNIALFA. Goiânia-GO. E-mail: brunagarciatoledo@hotmail.com e
andreluisbispo@gmail.com*

André Luis Bispo

*Mestrandos Acadêmicos em Direito Constitucional Econômico das Faculdades Alves
Faria – UNIALFA. Goiânia-GO. E-mail: brunagarciatoledo@hotmail.com e
andreluisbispo@gmail.com*

RESUMO

O presente artigo analisa criticamente a influência das normas de *jus cogens* na conformação da Constituição Econômica brasileira de 1988, investigando de que forma princípios internacionais de caráter imperativo — como dignidade da pessoa humana, justiça social, função social da propriedade e desenvolvimento sustentável — foram incorporados ao texto constitucional, e quais barreiras estruturais dificultam sua efetivação. Partindo de uma abordagem teórico-dogmática, com método dedutivo e pesquisa bibliográfica e documental, o estudo examina a interseção entre o direito constitucional econômico e o direito internacional, à luz das transformações normativas pós-Segunda Guerra Mundial. A análise evidencia que, embora a Constituição de 1988 dialogue amplamente com os valores do *jus cogens*, persistem obstáculos políticos, econômicos e institucionais que comprometem sua eficácia material, como demonstra o impacto de reformas econômicas recentes. Argumenta-se que a ordem econômica constitucional brasileira se estrutura como projeto normativo com pretensão transformadora, cuja realização exige compatibilização entre soberania nacional e obrigações internacionais. Conclui-se que o *jus cogens* opera não apenas como critério de validade das normas constitucionais e infraconstitucionais, mas também como instrumento crítico de resistência a retrocessos e de afirmação de uma racionalidade econômica orientada por direitos fundamentais.

Palavras-chave: *Jus cogens*. Constituição Econômica. Soberania. Direitos Fundamentais. Justiça Social.

ABSTRACT

This article critically analyzes the influence of *jus cogens* norms on the structure of Brazil's 1988 Economic Constitution, examining how peremptory principles of international law — such as human dignity, social justice, the social function of property, and sustainable development — have been incorporated into the constitutional text and what structural obstacles hinder their effective implementation. Based on a theoretical-dogmatic approach, using a deductive method and bibliographic and documentary research, the study explores the interface between Economic Constitutional Law and International Law, especially in light of post-World War II normative transformations. The analysis reveals that, although the 1988 Constitution reflects strong alignment with *jus cogens* values, the realization of its normative commitments faces persistent challenges from political, economic, and institutional frameworks — particularly in the context of austerity measures. The paper argues that Brazil's Economic Constitution is not a neutral regulatory framework, but rather a transformative project requiring a balance between national sovereignty and binding international obligations. It concludes that *jus cogens* functions not only as a criterion for the validity of constitutional and legal norms, but also as a critical tool against normative regression and as a foundation for an economic rationality grounded in fundamental rights.

Keywords: *Jus Cogens*. Canotilho. Economic Constitutionalism. National Constitutional Orders. Legal Validity.

1. Introdução

Nas últimas décadas, o direito internacional público passou por um processo de densificação normativa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade enfrentou os horrores do totalitarismo, do genocídio e da negação sistemática de direitos fundamentais. A resposta da comunidade internacional a tais atrocidades deu origem a uma nova racionalidade jurídica, alicerçada na busca por uma ordem global baseada na paz, na dignidade humana e na responsabilidade coletiva. Esse movimento culminou na criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, e na formulação de instrumentos normativos que afirmaram valores universais inderrogáveis, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, posteriormente, os Pactos Internacionais de Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais.

Foi nesse contexto de reconstrução normativa do pós-guerra que emergiu a concepção de *jus cogens* — normas imperativas de direito internacional geral, que, conforme consagrado no artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), não admitem derrogação. A jurisprudência dos Tribunais de Nuremberg, ao afirmar a responsabilidade penal individual por crimes contra a

humanidade, também contribuiu decisivamente para a consolidação desse novo patamar normativo. Desde então, o *jus cogens* passou a ocupar papel central na hierarquia do direito internacional, condicionando a validade de atos estatais à sua conformidade com princípios ético-jurídicos universais.

A partir desse cenário, o presente artigo propõe-se a analisar a influência das normas de *jus cogens* na conformação da Constituição Econômica brasileira de 1988, buscando compreender os nexos entre a incorporação desses valores no texto constitucional e os desafios estruturais enfrentados para sua efetivação no campo das políticas públicas, da legislação infraconstitucional e da jurisprudência constitucional. A pesquisa parte da hipótese de que a Constituição de 1988, embora tenha sido elaborada em um contexto de redemocratização e transição econômica global, absorveu parte relevante dos princípios de *jus cogens*, estruturando uma ordem econômica orientada por finalidades sociais, distributivas e ambientais. Contudo, essa incorporação não se traduziu, necessariamente, em efetividade prática, em razão de fatores como a rigidez fiscal, o protagonismo de diretrizes neoliberais e a assimetria de forças no interior do Estado e da economia.

A relevância do tema se evidencia diante das contradições observáveis entre o projeto normativo da Constituição Econômica de 1988 e os marcos legais e orçamentários que se consolidaram nas décadas seguintes. Tais medidas, embora revestidas de legalidade formal, suscitam dúvidas sobre sua compatibilidade material com o núcleo axiológico da Constituição, o que justifica um exame mais detido à luz do *jus cogens* como parâmetro de interpretação, controle e transformação do direito econômico interno. Nesse contexto, torna-se fundamental questionar: até que ponto os princípios de *jus cogens* servem como limite ético-jurídico à reforma da ordem econômica constitucional, e em que medida a resistência à sua aplicação reflete a persistência de modelos decisórios excludentes, insensíveis às exigências de justiça social e equidade?

Para tanto, adota-se uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, valendo-se do método dedutivo e das técnicas de análise bibliográfica e documental, com base em doutrina nacional e estrangeira, normas jurídicas, decisões judiciais e tratados internacionais.

O artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. A primeira parte apresenta o conceito e a natureza jurídica do *jus cogens*, com ênfase em sua função na limitação da soberania estatal e na reconstrução do constitucionalismo em

chave internacionalista. Em seguida, a segunda seção aborda os elementos definidores da Constituição Econômica de 1988, situando-a em seu contexto histórico e político e identificando os compromissos fundantes assumidos pelo Estado brasileiro. A terceira seção explora a forma como os princípios de *jus cogens* foram absorvidos pelo texto constitucional e os dispositivos em que se manifestam, direta ou indiretamente. Por fim, a quarta seção problematiza os entraves à efetividade desses princípios, evidenciando a ambivalência entre o discurso constitucional e as práticas econômicas dominantes. A conclusão sintetiza os achados e propõe caminhos interpretativos e institucionais para o fortalecimento da ordem econômica fundada em direitos.

2. O *jus cogens* e sua projeção na ordem constitucional

A compreensão do *jus cogens* exige, inicialmente, uma incursão pela evolução do direito internacional contemporâneo, que progressivamente consolidou um conjunto de normas imperativas dotadas de hierarquia superior inderrogáveis. Trata-se de princípios que exprimem valores ético-jurídicos universais e indispensáveis à convivência da comunidade internacional, sob pena de comprometer a legitimidade das ordens jurídicas que os violam.

Do ponto de vista conceitual, o *jus cogens* pode ser compreendido como categoria normativa de dupla natureza: formal e material. A dimensão formal refere-se à sua superioridade hierárquica e à inderrogabilidade, como previsto na Convenção de Viena. Já a dimensão material diz respeito ao conteúdo ético-jurídico que o sustenta — valores mínimos indispensáveis à dignidade humana, à paz, à autodeterminação dos povos e à integridade ambiental. Trata-se, portanto, de um núcleo de princípios que compõe a consciência jurídica universal.

Conforme expressa o artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969):

“É nula qualquer disposição de um tratado que conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceite e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto como norma que não admite derrogação e que só pode ser modificada por uma norma ulterior de direito internacional geral com o mesmo caráter.” (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, 1969, art. 53)

Esse reconhecimento não se dá por positivacão formal, mas pela consagração reiterada de determinados valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a proibição da tortura, o combate ao genocídio, e, mais recentemente, a proteção ambiental e o direito ao desenvolvimento sustentável.

O *jus cogens* surgiu no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas, em reação aos horrores do totalitarismo e às graves violações de direitos humanos promovidas por regimes autoritários. Desde então, a positivacão de tratados internacionais de direitos humanos, ambientais e humanitários passou a refletir a consolidacão desses princípios como limites materiais à soberania.

Nesse cenário, o *jus cogens* funciona como um mecanismo de convergência constitucional, influenciando não apenas a interpretação dos textos constitucionais já existentes, mas também a redacão de novas constituições. A título de ilustracão, no Brasil, embora a Constituição de 1988 não mencione expressamente o *jus cogens*, grande parte de seus fundamentos — como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), os objetivos de erradicacão da pobreza (art. 3º, III) e os princípios da ordem econômica (art. 170) — dialogam diretamente com esse núcleo axiológico.

No campo teórico, José Joaquim Gomes Canotilho oferece uma definicão clara de sua força vinculante e de seu impacto sobre as constituições nacionais: “As normas de *jus cogens* são normas cogentes e inderrogáveis por atos e convencões entre Estados. [...] Não são apenas normas superiores, são normas que vinculam pela sua própria natureza e que, por isso, se impõem aos Estados, mesmo contra sua vontade.” (CANOTILHO, 2003, p. 127).

Essa força normativa desafia a concepção clássica de soberania como autonomia absoluta, inaugurando uma nova lógica de produçã e controle do direito, fundada em valores universais. Complementando essa perspectiva, Piovesan reforça a funçã do *jus cogens* como parâmetro ético universal, o *jus cogens* representa um “patamar ético mínimo do sistema internacional, que influencia a legitimidade interna dos ordenamentos jurídicos” (PIOVESAN, 1997, p. 96).

No plano constitucional, a ascensã do *jus cogens* tem implicado sua incorporacão como cláusula de validade material das normas nacionais. Assim, constituições democráticas, ao se integrarem ao espaço jurídico internacional, reconhecem como inadmissíveis políticas públicas, normas ou decisões que contrariem esses princípios. Tal fenômeno projeta o *jus cogens* como critério normativo de compatibilidade vertical entre o direito internacional e os textos

constitucionais, sobretudo nas áreas em que a proteção de direitos fundamentais se entrelaça com estruturas econômicas.

Do ponto de vista econômico, o *jus cogens* representa um freio ético à lógica de mercado absoluto, exigindo que o funcionamento do sistema capitalista seja balizado por parâmetros de justiça, equidade e proteção dos vulneráveis. Esse papel contrasta com a ideia de neutralidade econômica do Estado, ao reforçar a necessidade de que políticas fiscais, tributárias e orçamentárias estejam em conformidade com compromissos internacionais que não podem ser flexibilizados em nome da eficiência ou da estabilidade macroeconômica.

Do ponto de vista do Direito Constitucional Econômico o *jus cogens* adquire centralidade teórica e prática ao impor ao Estado o dever de estruturar sua ordem econômica não apenas segundo critérios de eficiência, mas sobretudo de justiça, solidariedade e sustentabilidade. Como se verá nas seções seguintes, essa tensão entre imperativos éticos globais e modelos econômicos localizados será central para compreender os desafios enfrentados pela Constituição brasileira de 1988.

3. A Constituição econômica de 1988: fundamentos, diretrizes e influências internacionais

A Constituição de 1988 surge em um contexto de redemocratização interna e reinserção do Brasil em uma ordem internacional que se reconfigurava após o fim da Guerra Fria. A Assembleia Nacional Constituinte brasileira não apenas respondeu à demanda interna por garantias democráticas, mas também buscou posicionar o país diante dos compromissos globais emergentes. Como destaca Luís Werneck Vianna (2005), a Constituição de 1988 representa um “projeto civilizatório” que visava reorganizar o Estado a partir de uma nova gramática de direitos e de participação cidadã, em consonância com as transformações do constitucionalismo global.

Esse período foi marcado pela crescente influência das ideias neoliberais, que passaram a orientar as agendas econômicas internacionais com o apoio de organismos como o FMI, o Banco Mundial e a OCDE. A Constituição de 1988, nesse cenário, tentou equilibrar a abertura ao mercado com a imposição de limites constitucionais claros, fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade, da justiça social e do desenvolvimento sustentável. Como observa André Ramos Tavares:

“O capitalismo em voga não é mais essencialmente liberal individualista, tendo, inclusive, assimilado conceitos socialistas, mas sem que para o socialismo pretenda caminhar. E ele exemplifica com o respeito à função social da propriedade e a aplicação de recursos estatais em políticas públicas de educação, saúde e saneamento.” (TAVARES, 2011, p. 43-44).

Esse esforço constitucional de “ajuste simbólico” dos princípios — dignidade humana, função social da propriedade, justa distribuição de bens — operou como um “filtro axiológico” para limitar os danos de liberalizações desreguladas no Estado brasileiro. Portanto, é possível afirmar que a Constituição Econômica brasileira de 1988 foi profundamente influenciada pelos debates e normas internacionais, incluindo o núcleo ético do *jus cogens*.

Do ponto de vista doutrinário, a Constituição Econômica pode ser compreendida como o “conjunto de normas constitucionais que disciplinam os fins e os meios da atuação do Estado na vida econômica” (BASTOS, 2006, p. 43). Ela estrutura a atuação estatal nas esferas da intervenção econômica, do planejamento, da política fiscal e tributária, da ordem financeira, entre outras. No Brasil, esse núcleo assume uma posição de destaque pela densidade normativa que o sustenta, como se observa nos artigos 170 a 192 da Carta Magna, podendo-se afirmar que a Constituição Econômica brasileira foi permeada por influências internacionais, refletindo o “consenso civilizatório mínimo” do pós-guerra e os compromissos universais com a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento sustentável e os direitos sociais.

Como aponta Gilberto Bercovici, “a Constituição de 1988 procurou construir uma ordem econômica fundada na justiça social e na função social da propriedade, o que representa, em si, uma ruptura com a tradição patrimonialista e autoritária do constitucionalismo brasileiro” (BERCOVICI, 2012, p. 88).

Contudo, a internalização desses princípios não se dá de forma isenta de contradições. A complexidade da Constituição de 1988 reside justamente em sua natureza híbrida: simultaneamente garantista e funcionalista, transformadora e conciliadora, resultando uma tensão permanente entre os dispositivos protetivos e as normas de austeridade e ajuste estrutural. Exemplo disso foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 95/2016, conhecida como a PEC do Teto de Gastos, que instituiu severas limitações ao aumento real de despesas públicas por vinte anos, afetando diretamente o financiamento de direitos sociais previstos na própria Constituição. Também as reformas trabalhista e previdenciária ilustram a crescente fricção entre o

projeto constitucional de justiça econômica e as exigências de contenção fiscal, muitas vezes em dissonância com os imperativos do *jus cogens*.

Como destaca Eros Grau, a Constituição Econômica brasileira não é neutra nem tecnocrática: “é uma constituição política que estabelece os limites e as finalidades da atividade econômica” (GRAU, 2000, p. 27). Nessa perspectiva, a Constituição Econômica de 1988 se revela um campo de disputa entre a normatividade dos direitos fundamentais econômicos e sociais e os imperativos de competitividade e estabilidade exigidos por um sistema internacional assimétrico. É nesse espaço que se insere o debate sobre a influência do *jus cogens*, não apenas como padrão abstrato de validade, mas como instrumento de crítica e superação das insuficiências da prática estatal.

4. A influência do *jus cogens* na conformação da constituição econômica de 1988

Partindo da ideia de que as normas de *jus cogens* atuaram como vetor de conformação ética e material da Constituição Econômica, ainda que de forma implícita, constatamos que tais normas manifestaram-se nas escolhas constitucionais que priorizam a justiça social, a função social da propriedade, a erradicação da pobreza e a promoção do bem de todos.

A presença desses elementos no texto constitucional é reveladora. O artigo 3º da Constituição elenca como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Esses objetivos, longe de serem meros programas políticos, constituem normas de eficácia plena que, segundo a doutrina de Luís Roberto Barroso (2017, p. 38), “impõem ao Estado o dever de organizar sua ação legislativa, administrativa e jurisdicional em conformidade com tais valores”.

Ao mesmo tempo, a ordem econômica constitucional brasileira incorpora valores que coincidem substancialmente com os princípios do *jus cogens*. A dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, a justiça social e a função social da propriedade são balizas para a formulação e a implementação de políticas econômicas que visem não apenas o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), mas a realização de um desenvolvimento humano, sustentável e inclusivo.

Contudo, o simples reconhecimento formal desses princípios não assegura sua efetividade. O que se observa, em muitos momentos, é a adoção de medidas de política econômica que desconsideram o núcleo normativo do *jus cogens* em nome de racionalidades fiscais, interesses financeiros e pressões externas. A utilização de normas de ajuste estrutural impostas por instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), por exemplo, nem sempre leva em conta os compromissos constitucionais e internacionais com os direitos sociais, gera situações de possível inconstitucionalidade material da política econômica adotada.

Raquel Z. de Queiroz (2020, p. 57), ao afirmar que “a força vinculante do *jus cogens*, embora formalmente universal, é materialmente seletiva, reproduzindo desigualdades normativas no sistema internacional”. Nesse diapasão o Brasil adota uma Constituição Econômica que se alinha a princípios globais de justiça, equidade e sustentabilidade, não apenas reafirma compromissos internacionais, mas também reivindica a possibilidade de construir sua própria leitura desses compromissos, a partir de sua realidade social. Nesse sentido, o papel do jurista constitucional não é apenas o de aplicador da norma, mas também de intérprete do processo de internalização de valores internacionais.

5. *Jus cogens*, Constituição Econômica e os desafios de sua efetividade na prática estatal brasileira

A Constituição de 1988 incorporou de forma expressiva valores alinhados às normas de *jus cogens*, sobretudo no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, justiça social e desenvolvimento sustentável. Esses elementos aparecem reiteradamente em dispositivos que estruturam a chamada Constituição Econômica — entendida como o conjunto de normas constitucionais que regulam a atuação do Estado na economia e os limites da iniciativa privada em nome do interesse público.

Como salienta Flávia Piovesan (1997, p. 104), “as normas de *jus cogens* expressam valores universais de tal magnitude que operam como limite material à autonomia estatal e, por conseguinte, à própria soberania constitucional”. No contexto brasileiro, esses valores se materializam especialmente nos artigos 1º, 3º, 5º e 170 da Constituição, os quais orientam a estrutura econômica em direção à promoção da justiça distributiva e da inclusão social.

Entretanto, a eficácia prática desses princípios enfrenta obstáculos estruturais

relevantes. Há uma ambivalência entre o discurso normativo de proteção aos direitos fundamentais e as escolhas políticas e econômicas que frequentemente se afastam desse projeto. Como observa Gilberto Bercovici (2012, p. 89), “a Constituição de 1988 incorporou elementos do constitucionalismo social e do modelo de Estado intervencionista, mas convive com práticas legislativas e administrativas que esvaziam sua força normativa”.

A Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituiu o teto de gastos públicos, impôs restrições orçamentárias à realização de direitos sociais constitucionalizados. Nesse cenário, o papel do Poder Judiciário torna-se ainda mais relevante, pois é ele o guardião da integridade do texto constitucional frente a retrocessos normativos. No entanto, sua atuação tem sido frequentemente tímida ou conivente com medidas de austeridade que atingem o núcleo essencial dos direitos sociais. Como adverte Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 185), “a invocação genérica da reserva do possível, desacompanhada de uma análise criteriosa da real disponibilidade de recursos e das prioridades constitucionais, implica grave risco de legitimar a inconstitucionalidade por omissão”. Como afirma estudo publicado na Revista De Informação Legislativa Do Senado Federal, “o teto de gastos públicos do governo federal brasileiro, implementado pela EC 95/2016, é, portanto, uma ofensiva conservadora de retirada de direitos sociais” (BORGES, 2022).

Como alerta Eros Grau (2004, p. 37), “a Constituição Econômica brasileira não é neutra; ela carrega um projeto político explícito de transformação social, o que implica limites materiais à atuação do legislador ordinário”. Essa ambivalência reside justamente no fato de que essa ordem econômica constitucional, embora juridicamente estruturada por princípios de justiça social, depende de vontade política para se efetivar.

Além disso, o próprio conceito de *jus cogens*, embora fundado em pressupostos universais, sofre críticas quanto à sua aplicação seletiva e à sua origem predominantemente eurocêntrica. Raquel Z. de Queiroz (2020, p. 57) destaca que “a força vinculante do *jus cogens*, embora formalmente universal, é materialmente seletiva, reproduzindo desigualdades normativas no sistema internacional”. Essa observação é relevante para a realidade brasileira, na medida em que muitas vezes se exige do país o cumprimento de metas e compromissos econômicos internacionais.

A Constituição de 1988, ao incorporar esses valores globais, tentou construir um ponto de equilíbrio entre a soberania nacional e o diálogo com o sistema

internacional de proteção de direitos. Contudo, esse equilíbrio permanece instável, sobretudo quando políticas econômicas internas são desenhadas mais por exigências externas do que pela materialidade das necessidades sociais brasileiras.

Nesse contexto, a efetividade dos princípios de *jus cogens* na ordem econômica brasileira depende não apenas de sua consagração formal, mas de uma cultura constitucional comprometida com sua concretização. Assim, a Constituição Econômica de 1988, ao incorporar valores de justiça social, dignidade da pessoa humana e desenvolvimento sustentável, estrutura uma ordem econômica com função normativa e finalística que, confrontada com o *jus cogens*, revela-se como espaço normativo de concretização de direitos universais, não apenas em sua função interna, mas também como projeção da responsabilidade internacional do Estado.

6. Conclusão

Considerando todo o panorama exposto, a partir de abordagem teórico-dogmática e da análise de fundamentos históricos, constitucionais e internacionais, constatou-se que a Constituição de 1988 não apenas incorpora valores compatíveis com o *jus cogens*, mas os assume como fundamentos estruturantes do projeto constitucional econômico brasileiro.

Entre esses valores, destacam-se a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade, a justiça social, o desenvolvimento sustentável e o combate às desigualdades sociais e regionais. Esses princípios, embora não expressamente rotulados como *jus cogens* no texto constitucional, alinham-se aos compromissos assumidos pelo Brasil na arena internacional.

No entanto, observou-se que a consagração formal desses princípios não tem sido suficiente para garantir sua eficácia material. A realidade constitucional brasileira revela tensões significativas entre o conteúdo normativo da Constituição Econômica e as escolhas políticas e legislativas adotadas em nome da racionalidade fiscal e das exigências de mercado.

Medidas como a Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituiu um teto de gastos públicos por duas décadas, têm suscitado preocupações quanto à compatibilidade entre política fiscal e os direitos sociais assegurados constitucionalmente.

Além disso, a concretização dos valores do *jus cogens* depende decisivamente

da atuação do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade e na defesa de direitos econômicos fundamentais, reclamando não apenas decisões corretas, mas também uma cultura jurídica que reconheça o caráter materialmente cogente dos direitos econômicos e sociais.

Conclui-se, assim, que a influência do *jus cogens* na Constituição Econômica brasileira é ambivalente: de um lado, configura elemento normativo e axiológico de grande densidade; de outro, enfrenta barreiras político-institucionais, culturais e econômicas que comprometem sua concretização. É necessário o fortalecimento de uma cultura jurídica comprometida com os valores materiais da Constituição, bem como a reconstrução de uma racionalidade econômica voltada à realização de direitos sociais e não apenas ao equilíbrio fiscal.

REFERÊNCIAS

BERCOVICI, Gilberto. Constituição e desenvolvimento: uma crítica à Constituição Econômica do Brasil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2023.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para instituir o Novo Regime Fiscal.

Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

BORGES, André. *O teto de gastos e a luta de classes no Brasil: uma ofensiva de retirada de direitos sociais*. Revista de Informação Legislativa, v. 59, n. 234, p. 169-195, abr./jun. 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rinc/a/wJb3fZFMmZh65KfmrcWkDrp/?lang=pt>. Acesso em: 13 set. 2025.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS (1969). Concluída em Viena em 23 de maio de 1969. Promulgada pelo Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 1997.

QUEIROZ, Raquel Z. de. *A seletividade material do jus cogens no constitucionalismo periférico*. Revista de Direito Internacional, v. 17, n. 1, p. 57-74, 2020. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/6280>. Acesso em: 13 set. 2025.

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. *Estado socioambiental de direito: direitos fundamentais, políticas públicas e sustentabilidade*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

TAVARES, André Ramos. *Direito constitucional econômico*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011.